

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

“Yangi O‘zbekistonda Maqom san’ati”

Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek Milliy
musiqqa san’ati instituti

Maqom xonandaligi yo‘nalishi 3-kurs talabasi

Axmedova Sarvinozxon Ravshanbek qizi

Ilmiy rahbar: Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek Milliy
musiqqa san’ati instituti

katta o‘qituvchisi, dotsent **Z.Suyunova**

Annotatsiya: ushbu maqola yangi O‘zbekistonning uchinchi renessans bosqichida maqom san’atining rivoji uchun ko‘rilayotgan chora tadbirlar va qarorlar ularning amaldagi ijrolari to‘g‘risidadir.

Kalit so‘z : Renessans, maqom, san’at, yangi O‘zbekiston, ijrochilik.

“Agar biz asl, haqiqiy san’atni bilmoqchi, o‘rganmoqchi bo‘lsak, avvalo mumtoz maqom san’atini bilishimiz, o‘rganishimiz kerak. Agar biz san’atni, madaniyatni ko‘tarmoqchi bo‘lsak, avvalo mumtoz maqom san’atini ko‘tarishimiz kerak. Maqom ohanglari, maqom ruhi va falsafasi har bir inson qalbidan, avvalo, unib-o‘tib kelayotgan yosh avlodimizning ongi va yuragidan chuqur joy olishi uchun bor imkoniyatlarimizni safarbar etishimiz zarur”

Sh.M.Mirziyoyev

Maqom san’ati asrlar mobaynida rivojlanib hamisha xalq e‘tiborining yuksak pog‘onalaridan joy olib kelgan. Asrlar mobaynida buyuk bastakorlar, hofiz va

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

sozandalarning mashaqqatli mehnati va fidoiyligi bilan sayqallanib kelayotgan ushbu noyob san'at nafaqat sharq mamlakatlarida, balki butun jahon miqyosida katta shuhrat qozongan. Maqom san'atining gultoji bo'lgan "Shashmaqom" YUNESCO tomonidan insoniyatning nomoddiy madaniy merosi sifatida e'tirof etilgani buning yaqqol misolidir. Maqom san'atining ilmiy nazariy asoslari birinchi sharq renessansi olimlaridan tortib, to bugungi kunga qadar musiqashunoslar tomonidan o'rganilib kelinmoqda.

XX asrda maqom san'atining ilmiy asoslarini qog'ozga muxrlanishi hamda kelajak avlod uchun maqomlar nazariyasini har tomonlama yoritib berishda maqomshunos, olim Is'hoq Risqiyevich Rajabovning ahamiyati katta. Is'hoq Rajabov o'zining ilmiy monografiyasida quyidagicha yozadi. "Maqomlar Sharq xalqlari musiqasini asosini tashkil etadi. Shu sababli maqomlarni atroflicha o'rganilishi musiqa madaniyatimiz tarixida muhim ahamiyatga ega"

Hozirgi kunga kelib o'zbek milliy musiqa san'atimizga Prezidentimiz tomonidan qaratilayotgan e'tibor maqom san'ati ijrochilarini quvontiradi. Xususan davlatimiz rahbari maqom san'atini rivojlantirish borasida qator qarorlar imzoladi. Maqom san'atini rivojlantirish to'g'risidagi qarorlardan biri "O'zbek Milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.11.2017 PQ-3391-son qaroridir. Ushbu qaror ijrosida Respublikamizda O'zbek milliy maqom san'ati markazlari faoliyatini tashkil etilishi hamda 2018-yildan boshlab Shahrizabz shahrida har ikki yilda bir marta Xalqaro maqom san'ati anjumani o'tkazilayotganligi O'zbek milliy musiqa merosimizni butun jahon miqyosida yuqori pog'onaga ko'tarmoqda. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.09.2019-yildagi

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

732-son qarori bilan milliy maqom san'atining tarixiy,zamonaviy ijro an'analari,noyob san'at namunalarini teatr san'ati orqali keng targ'ib qilish maqsadida O'zbek milliy maqom san'ati markazi huzurida Marg'ilon shahrida musiqali maqom teatri tashkil etildi. Musiqali maqom teatri hozirgi kunga qadar beshdan ortiq asarlar sahnalashtirigan bo'lib, "Navoiy", "Muhabbat bo'stoni" kabi maqom teatrlari bilan madaniy san'atimizni targ'ib qilib kelmoqda.

Yangi O'zbekistonda yangi,maqom va baxshichilik san'ati sohasi uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish,ta'lim jarayoniga o'qitishning innovatsion shakl va metodlari hamda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini keng joriy etish,soha mutaxassislarining ilmiy salohiyatini yanada oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.09.2020-yil 536-sonli qaroriga muvofiq Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Miliy Musiqa San'ati Instituti tashkil etildi.Hozirgi kunda ushbu institutda Maqom cholg'u ijrochiligi,Maqom honandaligi, Maqomshunoslik, Bastakorlik san'ati, Baxshichilik san'ati yo'nalishlari bo'yicha ta'lim berib yetuk kadrlar tayyorlanmoqda. Institut tashkil topganidan buyon amalga oshirilgan yutuqlarni sarxisob qiladigan bo'lsak avvalo, ushbu dargohda yosh maqom ijrochilar uchun bir nechta respublika ko'rik tanlovlari tashkil etildi. Xususan,yosh iste'dod egalarining qobiliyati va salohiyatini ro'yobga chiqarish borasida keng ko'lamli ishlarni doimiy qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, xalqimizning ma'naviy merosini asrab-avaylash hamda milliy madaniyatni keng targ'ib etish, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2018-yil 28- noyabrdagi PQ-4038-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.03.2019-yil 237-sonli qarori bilan Yunus Rajabiy nomidagi "Yosh maqom ijrochilari" Respublika ko'rik tanlovi O'zbek Milliy musiqa san'ati institutida 2021- yil bahor faslida o'tkazildi. Ushbu tanlovda Institutning iste'dodli maqom ijrochilari bilan bir qatorda respublika hamda qardosh xalqlardan tashrif buyurgan professional maqom ijrochilari ishtirok etishdi. Tanlov ishtirokchilari va g'oliblari sertifikat, diplom, pul mukofotlari bilan munosib taqdirlandilar. Shuni alohida ta'kidlash joizki tanlov doirasida maqomshunos hamda musiqashunoslar doirasida ham xalqaro konferensiya ikki sho'badada tashkil qilinib fikr va mulohazalar almashinildi.

Xulosa qilib aytish joziki yangi O'zbekistonda maqom san'atiga qaratilayotgan e'tibor kelajakda ushbu san'atni yanada rivojlanib sayqal topishiga albatta poydevor vazifasini o'taydi. Zero uchinchi renessans davrida "Maqom" san'atiga bo'lgan hurmat va e'tibor natijasida kelajakda ushbu san'at yuksak pog'onalarni zabt etishiga ishonchimiz komil!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va internet saytlar:

1. Rajabov. Maqomlari masalasiga doir. O'zSSR Davlat badiiy adabiyot nashriyoti, Toshkent 1963.

2. <https://lex.uz/uz/search/all?searchtitle=maqom%20san%E2%80%99atini>

